

Гулчехра Тастанбекова

Ҳуқуқни шарҳлаш асосларида баъзи категорияларнинг моҳияти**ва мазмуни**

Шарҳлаш кенг ва тор маъноларда талқин этилиши мумкин. «Шарҳлаш» кенг маънода табиий ёки ижтимоий ҳодисаларни тушунтиришга қаратилган ҳар қандай билиш жараёнини билдиради, тор маънода эса сўзлар, иборалар, ифода ва рамзларни, яъни табиий ёки сунъий тил белгиларининг аниқлаштирилишини англатади. Ижтимоий фанларда “шарҳлаш” атамаси “талқин қилиш”, “изоҳлаш”, “тушунтириш” каби сўзларнинг синоними тарзида қўлланилади⁹¹. Демак, шарҳлаш ёзма манбалардан фойдаланадиган барча фанларга тегишли бўлса-да, юридик фанларда алоҳида ўрин тутади. Қонун ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар матнидаги сўз ва ибораларни юридик жиҳатдан талқин этиш ва тушуниб олиш муҳимдир.

Ҳуқуқни шарҳлашнинг икки жиҳати қуйидагилардан иборат:

1) ҳуқуқнинг маъносини аниқлаш ва тушунтириш, яъни шахснинг ҳуқуқ нормасини англаши ва ўрганиши жараёни. Бунда шахс ҳуқуқ ҳақида дастлабки тасаввурга эга бўлади, унга доир маълумотларни ўзлаштиради;

2) ҳуқуқ нормасининг мазмунини тушунтириб бериш. Бу ваколатли давлат органлари, мансабдор шахслар ва фуқароларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мужассамлашган давлат иродасини ҳуқуқий муносабатларнинг бошқа иштирокчиларига баён этиш ва тушунтиришга қаратилган махсус фаолиятдир⁹². Ушбу икки жиҳат кўпчилик ҳуқуқшунос олимларнинг фикрларига ҳамоҳангдир⁹³.

Қонунлар қандай даражада шарҳланиши лозимлиги масаласи ҳуқуқшунос олимлар ўртасида баҳс-мунозарага сабаб бўлиб келмоқда. Олимларнинг ҳаммаси

⁹² Қаранг: Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2009. – Б. 424-425.

⁹³ Г.С.Тастанбекова /Ҳуқуқни шарҳлаш: Ўқув қўлланма. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2016. – Б. 8.

“барча қонунлар шарҳланиши керак” деган фикрни қўллаб-қувватлайдилар. Аммо уларнинг шарҳлаш ҳақидаги қарашлари ҳар доим ҳам мос келавермайди⁹⁴.

Яқин ўтмишда фақат мазмуни мавҳум бўлган қонунлар шарҳланиши керак деб ҳисобланиб, янги қоидаларни шарҳлаш тақиқлаб қўйилган эди. Академик В.С.Нерсесянцнинг фикрича, агар шарҳловчи субъект томонидан шарҳлаш ёрдамида янги қоида ўрнатилмаса, у ўзгартирилмаса ёки бекор қилинмаса шарҳлашни чеклаб қўйиш керак эмас. Ҳуқуқнинг мазмуни қонун сифатида расмийлаштиришдан олдан тушуниб олиниши, ҳуқуқ, шунунгдек алоҳида ҳуқуқ нормасининг мазмуни, у татбиқ этилишидан олдин аниқланиши шарт⁹⁵.

Биз акад. В.С.Нерсесянцнинг фикрига қўшилган ҳолда, шарҳлаш натижасида янги норма вужудга келмаса, у ўзгартирилмаса ёки унга қўшимча киритилмаса ҳар қандай нормани шарҳлаш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Ҳуқуқни шарҳлаш тўғрисидаги тўпланган билимлар, таълимотлар шарҳлаш назариясини яратилишига асос бўлди. Ҳуқуқни шарҳлаш назарияси шарҳлаш орқали кечадиган фикрий жараён бўлиб, шарҳловчи субъект шарҳлашнинг маълум усул ва қоидалари асосида ҳуқуқ нормаларининг мазмун – моҳиятини очиб беради.

Шарҳлаш назарияси ривожланиш даврида бир қатор босқичларни босиб ўтган. Е.Врублевскийнинг фикрича, статик шарҳлаш назарияси ҳуқуқни қўлловчи органлар олдида ҳуқуқнинг барқарорлигини таъминлаш вазифасини қўяди. “Динамик шарҳлаш” назарияси тарафдорлари амалдаги ҳуқуқ нормаларининг ҳаётийлигини таъминлаш мақсадини қўядилар.

Ҳуқуқни шарҳлаш илмий адабиётларда мустақил равишда ўрганилиб, унинг ижтимоий ҳаётдаги аҳамияти очиб берилди. Шарҳлашнинг *объектини* қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ташкил этади. Шарҳлашнинг *предмети* эса қонун чиқарувчининг қонунда ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топган амри (иродаси)дир.

⁹⁴ Г. Тастанбекова. Баркамол авлодни тарбиялашда ҳуқуқ нормаларини шарҳлашнинг аҳамияти // Баркамол авлодни шакллантиришда ҳуқуқий тарбиянинг аҳамияти. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2010. – Б.70.

⁹⁵ Проблемы общей теории права и государства. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2008. – С.444.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш зарурати унинг ташқи хусусиятларидан ҳам келиб чиқади. Ҳуқуқ нормаси қонун чиқарувчининг ҳуқуқ субъектларининг хатти-ҳаракатини тартибга солишга йўналтирилган амри бўлиб, у сўзлар орқали ифодаланади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги сўзларни тўғри тушуниш учун махсус билимларга эга бўлиш керак. Чунки турли касб эгалари, жамиятнинг турли ижтимоий қатламлари ҳар хил ҳаётий тажрибага эга бўлиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ифодаланган қоидаларни турлича тушунишлари мумкин.

Ҳуқуқий нормаларни шарҳлаш зарурати ҳуқуқ нормаларининг тизимлилиги хусусиятидан ҳам келиб чиқади. Ҳуқуқ нормалари ўзаро алоқадорликда ижтимоий муносабатларни тартибга солиб туради. Ҳуқуқ нормалари мантиқан ўзаро боғланган бўлиб, бу ҳуқуқ нормаларининг мазмунини ташкил қилади. Мазкур боғлиқлик шарҳланаётган ҳуқуқ нормаларини бошқа ҳуқуқ нормалари билан қиёслашни тақозо этади. Бунинг инкор қилиниши шарҳланаётган ҳуқуқ нормасининг мазмуни нотўғри тушунишга олиб келади. Ҳуқуқ нормаларининг ўзаро боғлиқлиги эса турли- туман бўлади.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш фикрлаш тури бўлиб, шарҳлаш орқали ҳуқуқ нормаларининг мазмуни очиб берилади. Демак, шарҳлаш тил билиш билан боғлиқ фикрлашнинг билвосита туридир. Шарҳлаш орқали билвосита билимлар ҳосил қилиниб, ҳуқуқ нормаларининг мазмун-моҳияти очиб берилади. Шарҳловчи ҳуқуқ нормаларининг ҳақиқий мазмунини англаб олиш учун ҳуқуқ нормаларини шарҳлашда қуйидагиларга оид билимлардан фойдаланади: а) ҳуқуқ нормалари ифодаланган тил; б) шарҳланаётган нормаларнинг бошқа нормалар билан алоқадорлиги, ҳуқуқ тизими; в) ҳуқуқ нормаларининг яратилиши; г) ҳуқуқ нормаларининг татбиқ этилиш шарт-шароитлари. Шарҳлашнинг англаш жараёни сифатидаги хусусияти англаш объекти (ҳуқуқ нормаси)нинг хусусияти билан боғлиқ. Ҳуқуқ нормалари қандайдир моддий, ашёвий объектлар сирасига кирмайди⁹⁶.

⁹⁶ Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. проф. М.К. Марченко. Т.2. Теория права. – М.: Зерцало, 1998. – С. 324.

Шарҳлашнинг субъектив хусусиятга эгаллиги унинг ижодий табиатини белгилаб беради. Шарҳлаш ижодий хусусиятга эга, чунки бунда янги билимлар ҳосил бўлиб, уларда ҳуқуқ нормаларининг мазмуни акс эттирилади. Шарҳлаш орқали янги билимлар ҳосил бўлмаганида эди, шарҳлаш амалий ва назарий аҳамиятга эга бўлмас эди.

Шарҳлаш ҳуқуқий жиҳатдан ҳал қилиниши лозим бўлган муайян ҳужжатлар бўйича амалга оширилади. Ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши талаб этиладиган ижтимоий фаолиятни ажратиб кўрсатиш ниҳоятда қийин амалий вазифа бўлиб, уни бажариш орқали ҳуқуқнинг амал қилиш самарадорлигини таъминлаш мумкин⁹⁷. Ҳуқуқий тартибга солиниши лозим бўлган муайян ҳолатларни ҳуқуқий жиҳатдан тўғри ҳал этиш учун шарҳловчи ҳуқуқий хусусиятга эга турли-туман масалаларига жавоб топиши лозим бўлади. Мазкур масалаларга жавоб шарҳланаётган ҳуқуқ нормалари-нинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда топилади.

“Шарҳлаш” тушунчасининг ҳуқуқий фанлар учун аҳамияти ҳуқуқ нормалари элементларининг моҳиятини очиб беришда намоён бўлади. Шарҳлаш тафаккур фаолиятининг натижасидир. Шарҳлаш натижасида ҳуқуқий матндаги ва унинг алоҳида сўз ва ибораларидаги маънолар очиб берилади. Грамматик матндаги ҳуқуқ нормаларининг маъно мазмуни шарҳлаш натижасида ўз ифодасини топади.

Умуман олганда, шарҳлаш ҳуқуқий матндаги фикр ва мулоҳазаларни таққослаш ёки солиштиришдир. “Шарҳлаш” тушунчасининг яна бир жиҳати ҳуқуқнинг маъносини тушунтириш ибораси билан белгиланади. Мазкур ибора икки субъект ўртасидаги коммуникатив, ахборот алоқаларининг мавжуд бўлишини тақозо қилади. Аммо шарҳлашни бундай тушунишда ҳуқуқни тушунтириб берувчи субъект расмий, норасмий ҳужжатларда ўз аксини топган ифоданинг фарқини очиб бериши лозим бўлади. Шарҳланаётган норматив ҳужжатларда уни ифодаловчининг фикри тўлиқ ёритилмаган бўлади.

⁹⁷ Қаранг: Г.С. Тастанбекова /Ҳуқуқни шарҳлаш: Ўқув қўлланма. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2016. – Б.10.

Фикримизча, шарҳлаш ҳуқуқнинг мазмунини аниқлайди ҳам тушунтиради деган фикр тўғри. Шарҳлаш фақат ҳуқуқнинг маъносини аниқлаб ёки тушунтириб беради деган қараш бир тарафлама бўлиб, ҳуқуқий нормаларнинг мазмунини очиб берувчи кўп қиррали фаолиятни акс эттирмайди.

Шарҳлаш ҳуқуқнинг мазмунини билиш ва тушунтириб бериш воситаси сифатида барча ҳуқуқий тизимларнинг вужудга келиши ва ривожланишини кузатиб боради. У ҳуқуқнинг моҳияти каби, маълум даражада ижтимоий-сиёсий йўналишга ҳам эга. Демократик жамиятда ҳуқуқни шарҳлаш ҳуқуқий нормаларнинг тўғри ва аниқ талқин қилинишини таъминлашга хизмат қилди⁹⁸.

Шарҳлашнинг мақсади қонун чиқарувчи идоранинг ҳуқуқ нормасида мужассамлашган ифодасини, ушбу норма билан боғлиқ деб ҳисобланган тасаввур ва тушунчаларни ифодалашдан иборат. Шарҳлашнинг асосий вазифаси қонун чиқарувчи идора қонун ҳужжатида баён этган қонуннинг мазмунини очиб беришдир⁹⁹.

Шундай қилиб, ҳуқуқни шарҳлаш – ҳуқуқнинг мазмуни, мақсади, ижтимоий вазифаси, амалий аҳамиятини аниқлаш ва тушунтириб беришга қаратилган фаолиятдир.

⁹⁸ Саидов А., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. 2-жилд. Ҳуқуқ назарияси. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2001. – Б. 221.

⁹⁹ Г.С.Тастанбекова /Ҳуқуқни шарҳлаш: Ўқув қўлланма. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2016. – Б.12.